

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

XUDOYBERDIYEVA Marhabo Abduqahhorovna

Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot

instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7792375>

O'SMIR YOSHLARNING KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'qish madaniyati va o'qish savodxonligi, o'smirlarning o'qish savodxonligiga ta'sir qiluvchi omillar haqida tushunchalar berilgan. Oilaviy kitobxonlikning afzalliklari, oilada kitob o'qish an'alarini davom ettirish masalalari yoritilgan. Bundan tashqari, oila va maktab hamkorligida yoshlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga doir tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: o'qish, o'qish savodxonligi, oilaviy kitobxonlik, o'qish madaniyati, oila va maktab hamkorligi, birgalikda o'qish, oilaviy kutubxona, badiiy asarlar, o'smir yoshlar.

АННОТАЦИЯ

Эта статья дает представление о культуре чтения и читательской грамотности, а также о факторах, влияющих на читательскую грамотность подростков. Освещены преимущества семейного чтения, вопросы продолжения традиции чтения книг в семье. Кроме того, даны рекомендации по развитию читательской культуры у молодежи во взаимодействии семьи и школы.

Ключевые слова: чтение, читательская грамотность, семейное чтение, культура чтения, сотрудничество семьи и школы, совместное чтение, семейная библиотека, художественные произведения, подростки.

ANNOTATION

This article provides an insight into the culture of reading and reading literacy, as well as the factors that influence the reading literacy of teenagers. The advantages of family reading, issues of continuing the tradition of reading books in the family are highlighted. In addition, recommendations are given on the development of a reading culture among young people in the interaction between family and school.

Keywords: reading, reading literacy, family reading, reading culture, family-school cooperation, shared reading, family library, fiction, teenagers.

Bugungi kunda jamiyat hayotida axborot texnologiyalar va elektron qurilmalarning kirib kelishi tufayli o'smir yoshlarning oilada kitobxonlik madaniyati rivojlantirish masalalari dolzarb muammoli holat sifatida qaralmoqda.

Respublikamizda, ayniqsa, yoshlar orasida kitobxonlik an'anasining yo'lga qo'yilishi, kitob mutolaasiga keng e'tibor qaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan say-harakatlar diqqatga sazovordir.

Yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi hamda yuqori sur'at bilan kirib kelishi esa kitobxonlikning jamiyatdagi ahamiyatini yanada oshiradi. Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3271-son "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi qarorlarini keltirishimiz mumkin [1].

Kitobxonlik, uning afzalliklari, oilada kitobxonlik madaniyatini tarkib toptirish masalalari ulug' mutafakkirlarimiz Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muxammad Bobur, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy va boshqalarning asarlarida yoritilgan. Bugungi kunda ham respublikamizda bir qator olimlar o'qish madaniyati va oilaviy kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha izlanishlar olib bormoqdalar. Avvalo, o'qish madaniyati, o'qish savodxonligi tushunchalarini aniqlab olsak.

E.I.Yo'ldoshev o'qish madaniyati tushunchasini quyidagicha ta'riflaydi: "O'qish madaniyati - juda keng qamrovli tushuncha bo'lib, kitobga qiziqish va uni sevish, adabiyot bilan kengroq tanishishni, kitob va u bilan ishlash haqidagi maxsus bilimlarga ega bo'lishni, shuningdek, kitobdan to'la ravishda foydalanishga yordam beruvchi ko'nikma va malakaga ega bo'lishni taqozo etadi" [2, B.16].

A.Ismoilov fikricha, o'qish va o'qish savodxonligi tushunchalari yillar davomida o'zgarib, jamiyat, iqtisodiyot, madaniyat va texnologiya sohalarida o'z aksini topdi. O'qish faqatgina ta'limning dastlabki bosqichlarida, bolalikda o'zlashtiriladigan qobiliyat, deb hisoblanmay qo'ydi. Bugungi kunda bu qobiliyat shaxs butun umri davomida turli xil kontekstlarda o'z tengdoshlari va keng jamoatchilik bilan muloqot qilish asosida rivojlantirib boradigan bilim, ko'nikma va malakalar, usullar jamlanmasi sifatida ta'riflanadi [3, B.12].

Tadqiqot metodologiyasi. M.V.Tarabuyeva o'zining maqolasida o'qish savodxonligini shakllantirishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qator omillar mavjudligini yoritgan. Muallif o'qish savodxonligini shakllantirish quyidagi omillarga bog'liqligini ta'kidlagan:

- maktab omili;
- o'qituvchi omili;
- o'quvchi omili;
- oilaviy muhit [5, B.33].

Darhaqiqat, bola yillar davomida ta'lim muassasasida turli xildagi ilmiy va badiiy kitoblarni o'qib tarbiyalanadi va sayqallanib boradi. O'quvchilar maktab darsliklaridan nazariy ma'lumotlarni egallasa, badiiy adabiyotlar ularning komil inson bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Badiiy kitoblarni o'qishda o'quvchilar voqealar, voqea joylari, obrazlar, oqibatlar, personajlar, asar muhiti, hissiyotlar va g'oyalar bilan yo'g'rilgan matnni o'qiydi va matn tilidan huzurlanadi. Adabiyotni tushunish va uni qadrlash uchun, har bir o'quvchi matnda (asarda) sodir bo'ladigan voqealar, hissiyotlar, tildan foydalanish san'ati hamda badiiy shakl haqida bilimni o'z xayolidan o'tkazishi kerak. Adabiyot yosh o'quvchilar uchun o'zlari hali boshidan kechirmagan holatlar va hissiyotlarni kashf etish imkoniyatini beradi.

Badiiy asarda tasvirlangan voqealar, harakatlar xayoliy voqealar bo'lsada, o'quvchiga ular real hayotda sodir bo'layotgandek tasavvur uyg'otadi va o'quvchiga ularni xayolan boshidan kechirish imkonini beradi [4, B.13].

O'qituvchi esa dars va mashg'ulotlar davomida o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirib boradi.

Shuningdek, bolalarni kitobxonlikka qiziqtirish, ularda kitobga mehr uyg'otishda oilaviy muhit, ya'ni oila davrasida oilaviy kitobxonlik asosida amalga oshirilganda ham samarali va kutilgan natijaga erishiladi.

Rus tadqiqotchisi A.N.Gubaydullina, oilaviy kitobxonlik va birgalikda o'qish tushunchalarini bir-birining o'rnini to'ldiruvchi atama sifatida qo'llagan. U oilaviy kitobxonlik va birgalikda o'qish ko'pincha "kattalar - bola - kitob" uchligidagi o'zaro ta'sirni anglatadi degan fikrni ilgari suradi.

Oilaviy kitobxonlikning asosiy motivatsiyasi o‘qish savodxonligini o‘rgatish, so‘z boyligini kengaytirish, intellektual rivojlanish bilan bir qatorda, umumiy tajribalar orqali avlodlararo yaqin aloqalarni shakllantirishdir. Shu bilan birga, birgalikda o‘qish ko‘pincha oila doirasidan tashqariga chiqadi, bu jarayonda boshqa ijtimoiy institut vakillari - maktabgacha ta’lim muassasasi, maktab, kutubxona, kitobxonlar klubi va boshqalar jalb qilinadi [7, B.9].

Yoshlarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ularda turli xildagi vaziyatlarni idrok etish va ularni bartaraf imkonini beradi. Ayniqsa, oila davrasida birgalikda o‘qish va o‘qilgan ma’lumotlarni tahlil qilish bir qancha afzalliklarni keltirib chiqaradi:

Birinchidan, oilaviy o‘qish og‘zaki muloqotga “ovozli o‘qish” ga asoslangan bo‘lib, u o‘ziga xos yaqinlikni keltirib chiqaradi, ya’ni bir-biriga ishonch, bir-birini tushunish muhitini shakllantirishga yordam beradi, umumiy manfaatlarni birlashtiradi.

Ikkinchidan, oilaviy o‘qish “birgalikda o‘qish” (lekin jamoaviy emas) ko‘nikmasini o‘z ichiga oladi. Birgalikda o‘qish bolalar, ayniqsa, o‘smir yoshlarning ma’naviy, aqliy va hissiy rivojlanishi uchun muhimdir. Shuningdek, oilaviy o‘qishda keksalar va kasal oila a’zolari uchun “o‘qish” va “tinglash” roli o‘zgarishi bilan ularda qulaylik yaratilishi mumkin. Oilaviy kitobxonlik o‘zaro munosabatlar ishtirokchilarining qiziqishlariga asoslanadi, bu esa o‘qish erkinligining yuqori darajasini nazarda tutadi.

Uchinchidan, oilaviy o‘qish maxsus turdagi “oilaviy kutubxona” (shaxsiy, xususiy, uyning o‘zida) tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq. Oilaviy o‘qish uchun mo‘ljallangan uy kutubxonasida, birinchi navbatda, noxush vaziyatlarni o‘z ichiga olmaydigan, "ong va qalbga oziqa beradigan", "ijobiy" va "ko‘ngilochar" turdagi kitoblar tanlangan. Shunday qilib, oilaviy kitobxonlik kitobxonning didi, xohish-istaklariga qarab oilada badiiy, qiziqarli, ibratli, she’riy asarlarni tanlash imkonini beradi.

To‘rtinchidan, oilaning shakllanishi bilan kechadigan jarayonlar bilan, eng avvalo, ayolning farzand tarbiyasi va kitobxon bo‘lishidagi o‘rni bilan chambarchas bog‘liqdir.

Beshinchidan, oilaviy o‘qish, o‘qishning deyarli barcha eng muhim funksiyalarini taqdim etadi (bilish, ta’lim olish, rivojlanish, dam olish, ijtimoiylashuv, muloqot va boshqalar) va ular bir vaqtning o‘zida amalga oshiriladi [6, B.11].

O‘rganishlar asosida bolalarda oila va maktab hamkorligida quyidagi ishlar amalga oshirilsa, o‘smir yoshlarning kitob va kitobxonlikka bo‘lgan qiziqishi ortib samarali natijalarga erishish mumkin.

- Bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda maktab hamda oila hamkorligining yo‘lga qo‘yilishi o‘quvchilarning kitobga bo‘lgan munosabatini o‘zgarishiga olib keldi. Bunda “Farzandimga kitob sovg‘a qilaman”, “Kutubxonaga tashrif” tadbirlarini tashkillashtirish mumkin.

- O‘qilgan asarning salbiy va ijobiy tomonlarini muhokama qilish o‘quvchining mustaqil fikrga ega bo‘lish ko‘nikmasini shakllantiradi hamda ularni turli vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘l topa olishga tayyorlaydi. Bunda “Badiiy asar muhokamasi” seminar trening yoki sahna ko‘rinishi shaklida tashkillashtirilishi mumkin.

- “Eng yaxshi kitobxon o‘quvchi”, “Eng yaxshi kitobxon oila” singari musobaqalarning tashkillashtirilishi o‘smir yoshlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirib kitobga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish o‘smir yoshlarda vatanparvarlik, yurtga sadoqat, oilaviy qadriyatlarga sodiqlik kabi tuyg‘ularni shakllantiradi. Bundan tashqari, kitoblarni tanlash, o‘qigan badiiy asardan estetik zavq olish, o‘qigan badiiy asarlarni tahlil qilish va ularni qiyin vaziyatlarda qo‘llay olish, aniq ma’lumotlarni topa olishga o‘rgatadi. Oilaviy kitobxonlik esa o‘zgaralar bilan muloqot qilib fikr almashish, ijobiy munosabatlarni o‘rnatish, o‘z fikrini erkin va mustaqil bayon qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bundan kelib chiqib quyidagi takliflarni ayta olamiz:

1. Ta’lim muassasasida o‘smir yoshdagi bolalarni kitobxonlikka qiziqtirish maqsadida turli xildagi tadbirlarni o‘tkazib turish kerak.

2. O‘smir yoshdagi bolalarda kitobxonlik qobiliyatini shakllantirish uchun har bir uyda, albatta, uy kutubxonasi tashkil etilishi kerak. Ushbu kutubxonadagi kitoblar turli mavzudagi o‘smir yoshlarga qiziqarli bo‘lgan badiiy asarlarni qamrab olishi kerak.

3. Kitoblar bolalarning bo‘sh vaqtini o‘tkazish uchun mo‘ljallangan joylarda joylashtirilishi va bolaga o‘qish uchun qulay sharoit yaratilgan bo‘lishi kerak.

4. Ota-onalar bo‘sh vaqtlarida, albatta, farzandlariga kitob o‘qish uchun bo‘sh vaqt ajratib, “kattalar-bola-kitob” uchlisi shakllanishi kerak.

5. O‘qilgan asar uzoq vaqt esda qolishi va qayta hikoya qilish uchun asar nomi, muallifi, undagi qahramonlar va ularning xarakter xususiyatlarini belgilab boradigan qaydlar daftari tutish tavsiya etiladi.

IQTIBOSLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining - Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi|| 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3271-sonli Qarori.

2. E.I.Yo‘ldoshev Kutubxonada bolalar o‘qish madaniyatini tarbiyalash: o‘quv qo‘llanma. T.: 1986. – 48 b.

3. Ismoilov A. va boshqalar. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarining savodxonligini baholash. (o‘quv qo‘llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019. – B.12

4. Ismailov A. va boshq. PIRLS 2021 baholash qamrov doirasi T.: “Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo‘limi”, 2021-yil. – B.13-14.

5. Тарабуева, М.В. Формирование читательских умений через анализ литературного произведения / М.В.Тарабуева // Начальная школа плюс: до и после. - 2015. - № 1.- С.29-35.

6. Мелентьева Ю.П. Семейное чтение: теоретический аспект / Ю.П. Мелентьева // Библиосфера. - 2011. - №4.- С.11-14

7. В.Н. Горенинцева, А.Н. Губайдуллина, Т.Д. Подкладова Семейное чтение как помогающая практика в условиях социальнокультурных трансформаций Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. - 208 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz